

УДК 81`27

Потапова Н.В., Каменева В.А.

Кемеровский государственный университет,
г. Кемерово, Россия

МЕТАФОРА СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ ДЖО БАЙДЕНА

*Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, проект 19-012-00522
«Проблема легитимизации в политическом дискурсе: лингвоперсонологический аспект».*

Аннотация. На материале выступлений Джо Байдена была изучена специфика метафоры строительства. В работе применялся метод контент-анализа, интент-анализа и семантико-стилистический метод для исследования сфер-магнитов метафоры строительства. В работе было уделено внимание функционально-прагматическому потенциалу исследуемой метафоры.

Ключевые слова: метафора строительства, политический дискурс, политическая метафорология, лингвоперсонология, прагматический потенциал.

Метафоризация политического дискурса – актуальный объект научных исследований на протяжении длительного времени. Как показал обзор научных работ, исследователи фокусируют свой научный интерес на метафоризации различных видов институционального политического дискурса: парламентского дискурса [2; 5], предвыборного дискурса [1; 7; 10], предвыборного медиадискурса [11], политического дискурса СМИ [3; 6; 12; 13] и неинституционального политического интернет-дискурса [14].

Исследование метафор на данном материале выполняется в рамках политической метафорологии [18], вобравшей в себя концептуальные основы политической лингвистики и общей теории метафоры. Как правило, в исследованиях данного научного объекта привлекается понятийный аппарат и методы анализа политической лингвистики и общей теории метафоры, трактующих политическую метафору как средство оценки и интерпретации политических процессов и имиджа политических деятелей, как эффективное средство воздействия на избирателей и других субъектов политической коммуникации [15; 16].

Данная работа направлена на исследование особенностей метафоризации предвыборного дискурса Джо Байдена в рамках избирательной кампании 2020 года с позиции доминирующей метафоры. Было установлено, что в предвыборном дискурсе Д. Байдена доминирует метафора строительства.

Обзор научных работ, посвященных метафоре строительства, показал, что доминирование строительной метафоры фиксируется в профессиональном рутинном дискурсе некоторых политиков. Так, Привалова Е.В. на основе анализа политического дискурса Д. Кеннеди, Б. Клинтона, Б. Обамы, Дж. Буша, Б. Ельцина, В. Путина и Д. Медведева приходит к выводу о доминировании метафоры строительства и метафоры путешествия [19].

Джиоева В.П. отмечает, что строительная метафора не относится к ключевым метафорам президента Республики Южная Осетия – А.И. Бибилова, но частотна и позволяет президенту сплотить граждан в работе над строительством «общего дома» [4]. На основе анализа материала политического дискурса СМИ также проводились исследования сущностных и функциональных особенностей метафоры строительства. Так, Мелихова И.Н. рассматривает негативные и позитивные аспекты репрезентации Евросоюза Российскими СМИ [9]. Шипицына Г.М. и Свистельникова С.А., анализируя дискурс газеты «Слово коммуниста», исследуют роль метафоры строительства в пропаганде социо-политических идеалов и целей КПРФ [17].

Среди работ о специфике метафоры строительства на материале предвыборного дискурса отметим исследования О.Н. Кондратьевой, В.А. Каменевой и А.А. Переваловой. Так, в работе О.Н. Кондратьевой на материале политического дискурса Юлии Тимошенко в рамках нескольких предвыборных кампаний метафора строительства рассматривается в когнитивно-прагматическом аспекте. Исследователь приходит к выводу о доминировании негативной оценочности данной метафоры в дискурсе украинского политика, характеризующего состояние дел в стране как разрушенное строение, требующее капитального ремонта [8]. В работе Каменевой В.А. и Переваловой А.А. было установлено, что в своих выступлениях Барак Обама чаще всего обращается к строительной метафоре. Это, по мнению ученых, «способствует созданию ощущения у реципиентов образа президента – созидателя, под чьим руководством ситуацию в стране можно улучшить, «построить» новый лучший мир для американцев» [7, с. 81]. Отметим, что в упомянутой работе метафора строительства рассматривается в комплексе других метафор Б. Обамы и не содержит информации о функциональном потенциале метафоры строительства или сферах-магнитах данной метафоры. Отсутствие в научной литературе упомянутых аспектов и научный интерес, вызываемый данной проблематикой, говорит о новизне и актуальности предпринятого исследования.

Для выявления специфики метафоры строительства был выбран предвыборный дискурс Джо Байдена в рамках избирательной кампании 2020 года. Приемом направленной выборки были отобраны тридцать выступлений политика в разных городах страны. Полученный материал представлен 346 страницами стенограмм (transcripts), взятых с сайта <https://www.rev.com/blog/transcripts>, представляющего собой Библиотеку стенограмм (Transcription Library) с полными стенограммами выступлений, митингов, дебатов, анонсов, слушаний в Конгрессе, мероприятий, пресс-конференций, интервью с политическими и общественными деятелями, знаменитыми артистами и главами корпораций.

В генеральную выборку вошли 311 метафор, отобранных приемом направленной выборки. Помимо общенаучных методов для проведения исследования привлекался метод контент-анализа, интент-анализа и семантико-стилистический метод.

Исследование метафоризации предвыборного дискурса Джо Байдена включало следующие процедуры анализа:

- 1) выявление доминирующей метафоры по сфере-источнику метафорической экспансии;

2) классификация метафоры строительства по сфере-магниту метафорической экспансии;

3) определение функций метафоры строительства в предвыборном дискурсе Джо Байдена;

4) интерпретация полученных данных в соответствии с поставленной целью исследования.

Для победы на выборах президента США Д. Байдену необходимо завоевать электорат, убедить избирателей оказать ему доверие и поддержку в реализации программы «Строить лучше, чем было» (Build Back Better plan). В предвыборном дискурсе кандидата в президенты внимание уделяется различным областям жизнедеятельности общества: социальной, экономической, политической сферам страны. В речах Д. Байдена можно выделить следующие сферы-источники метафорической экспансии: 1) строительство, 2) военная тематика, 3) экономика, 4) спорт, 5) медицина, 6) организм, 7) силы природы.

В ходе анализа было установлено, что к числу доминантных сфер-источников метафорической экспансии относится строительная метафора (245).

Выбор исходной понятийной сферы «строительство» способствует созданию образа кандидата в президенты-патриота своей страны, заинтересованного в возврате ее лидерства на мировой арене. В переломный период именно средний класс, к восстановлению которого призывает Джо Байден, способен возродить и объединить страну, обеспечить ей процветание. Ср.:

1. It's time *to rebuild the backbone of this country*. The middle class, and this time bring everybody along. Everybody. It's time to unite this country. There's an amazing thing about this moment on history; on the one hand we're facing the biggest threat to who we are, what we believe in our lifetimes, but on the other hand our future has never been more promising.

Используя местоимения «we» и «our», кандидат в президенты воздействует на эмоциональное состояние адресата, отождествляет себя с простыми людьми, говорит об общности мыслей и переживаний по поводу восстановления Америки, создания лучших социальных и экономических условий.

В своих предвыборных выступлениях Джо Байден обещает создать новые рабочие места, обеспечить достойную заработную плату американцам. Восхищаясь средним классом и профсоюзами, подчеркивая их первостепенную роль в жизни страны, он утверждает, что именно они «построили эту страну». Ср.:

2. You're the ones who *built this country*. CEOs and Wall Street *didn't build this country*. You did. No, not a joke. I've been saying this for years. Middle class people did, hardworking folks and unions *built the middle class* I might add. And you're the ones who are going to save this country.

Прямое обращение «you» способствует формированию у адресата необходимого эмоционального состояния – чувства сопричастности к судьбе страны и ответственности за ее будущее. Противопоставление богатеев с Wall Street и обычных тружеников Америки также имеет своей целью эмоционально воздействовать на электорат. Таким образом, данная метафора выполняет прагматическую функцию в ее эмотивной разновидности.

Кандидат в президенты предстает в сознании избирателей лидером, заботящимся о благополучии и благосостоянии американских семей. Он говорит о необходимости сделать образование доступным для всех, обеспечить достойное проживание всем работающим. Использование метафоры «построить состояние» подкрепляется намерением Д. Байдена увеличить заработную плату работающим американцам. Ср.:

3. It's about *building wealth*. It's about families. It's about education. It's about opportunity. It's about being able to make a decent living. Nobody should have to work two jobs to stay out of poverty. That's why, honk if you agree with me that a \$15 minimum wage is necessary nationwide.

В ходе предвыборной кампании Д. Байден выступает за отмену расовых предрассудков. Вопросы расового равенства составляют отдельную часть плана Build Back Better и включают равные возможности для белых и темнокожих в бизнесе, медицинском обслуживании, образовании и др. В качестве подтверждающего аргумента он говорит, что «мы все имеем» [такие блага]. Ср.:

4. We're going to address systemic racism and *build real rural economic opportunity and equality for the Black community*.

5. Giving families of color a real shot to own a home, start a small business, send a child to college debt-free so they can *build wealth* and pass down opportunity through the generations like the rest of us have.

Администрация Д. Байдена планирует вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату и бороться с негативными явлениями, вызванными его изменениями. Аргументируя свое намерение превратить климатический кризис в беспрецедентную возможность для создания миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей стране, кандидат в президенты говорит о создании более сильного и устойчивого общества. Аргументативная разновидность прагматической функции строительной метафоры используется как способ изменения политических воззрений электората. Ср.:

6. We know we can do something about it while combating climate change means jobs. We can unleash American ingenuity and manufacturing and *build a stronger, more climate-resistant nation*, creating millions of new high paying jobs.

Кандидат в президенты также заботится и о здоровье граждан своей страны и обещает отрегулировать работу федерального закона США о защите пациентов и доступном здравоохранении. Используя местоимение «I», Д. Байден берет всю ответственность за решение данного вопроса на себя и закрепляется в сознании избирателей как гарант обязательства. Ср.:

7. I will *build on the Affordable Care Act* so you can keep your private insurance. You can choose a Medicare like option. We're going to increase subsidies that lower your premiums and deductibles.

Выводы. Исследование сфер-магнитов для притяжения строительной метафоры (понятийных областей, к которым относятся метафорические смыслы) позволило получить следующие данные. Наиболее частотными из них являются сферы-магниты «country», «economy», «wealth», «life», «future», «equity», «job», «family».

Проведенный анализ свидетельствует, что в предвыборном дискурсе кандидата в президенты США Д. Байдена «строительство» оказывается богатым источником для метафорической экспансии. Активизация метафоры строительства объясняется самим переломным моментом в жизни страны, когда необходимо строить более сильное во всех смыслах общество, а также стремлением кандидата в президенты выглядеть в глазах избирателей созидателем, строителем новой процветающей, мощной Америки; поиском путей для усиления прагматического воздействия предвыборных речей. В предвыборном дискурсе Д. Байдена на первый план выходит прагматическая функция строительной метафоры в ее аргументативной и эмотивной разновидностях.

Перспектива исследования заключается в сопоставлении доминирующих метафор победивших и проигравших выборы политических деятелей с целью выявления наиболее эффективных метафор предвыборного дискурса.

Литература

1. Ахметгареева О. Ф. К вопросу о лингвистических средствах метафорического воздействия в грузинском предвыборном дискурсе // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. №3. С. 15-23.
2. Белова В. Ф. Сопоставительное исследование метафор в парламентском и публицистическом дискурсах на немецком языке // Политическая лингвистика. 2015. №2(52). С. 122-129.
3. Будаев Э. В., Тихонов В. В. Зооморфные метафоры как инструмент концептуализации сирийского конфликта в СМИ России и США. // Политическая лингвистика. 2016. №2(56). С. 43-49.
4. Джигоева В. П. Метафорическая картина политической действительности в республике Южная Осетия // Политическая лингвистика. 2018. №4 (70). С. 68-76.
5. Дулесов Е. П. Биоморфная метафора в дореволюционном парламентском дискурсе // Филология и культура. 2019. №1 (55). С. 57-63.
6. Зарипов Р.И. Особенности метафорического манипулятивного воздействия в политическом дискурсе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2014. №2. С. 145-158.
7. Каменева В. А., Перевалова А. А. Доминантные сферы-источники метафорической экспансии в речах Б. Обамы // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. №17 (271). С. 80-86.
8. Кондратьева О. Н. Метафоры строительства в политической коммуникации (на материале официального сайта Юлии Тимошенко) // Политическая лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления: материалы международной научной конференции (г. Екатеринбург, 27 ноября 2015). Екатеринбург, 2015. С. 134-139.
9. Мелихова И. Н. Метафора строительства в репрезентации образа Евросоюза (на материале российских СМИ) // Дискурсология, терминология, экология языка в современной

лингвистике: материалы научно-практической конференции с международным участием (г. Астрахань, 22 ноября 2019). Астрахань, 2019, С. 63-66.

10. Павлина С. Ю. Парламентские выборы в Великобритании в метафорическом преломлении // Язык. Культура. Коммуникация. 2015. Т. 2. № 18. С. 207-217.

11. Прохорова Т. В., Тарасенко Т. П. Особенности функционирования метафоры в предвыборном медиадискурсе // Актуальные вопросы языкового сознания и дискурса. Сборник научных трудов. Под редакцией И.П. Хутыз. Краснодар, 2017. С. 78-85.

12. Салатова Л. М. СМИ о конфронтации России и США в период украинского кризиса (в метафорическом ракурсе) // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. 2015. №30. С. 188-195.

13. Сидельникова М. Н. Морбиальная метафора как средство развенчивания либеральной идеологии в современном политическом дискурсе российских СМИ // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. №6-2 (60). С. 152-155.

14. Солопова О.А., Будаев Э.В., Бойко А.В. Метафорический образ будущего России в неинституциональном политическом интернет-дискурсе КНР // Политическая лингвистика. 2020. № 6 (84). С. 96-107.

15. Чудинов А. П. Постулаты уральской школы политической метафорологии // Уральский филологический вестник. Серия: язык. Система. Личность: лингвистика креатива. 2012. №2. С. 85-93.

16. Чудинов А. П. Очерки по современной политической метафорологии: Монография. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2013. 176 с.

17. Шипицына Г.М., Свистельникова С.А. Метафоры строительства и движения в коммунистическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2011. №2(36). С. 59-63.

18. Kondrateva O. N., Kameneva V. A. Diachronic political metaphorology: linguistic personology // The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences Complex Research Institute named after Kh. I. Ibragimov, Russian Academy of Sciences, Grozny, Russia. 2019. pp. 2797-2805. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.04.234>

19. Privalova E. V. Metaphor in political speeches of American and Russian presidents // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. №4. С. 108-110.

© Потапова Н.В., Каменева В.А., 2021